

JADIDLAR NIGOHIDA OILA VA AYOL: FITRAT QARASHLARI MISOLIDA

Nigora ELMURODOVA

O‘zbekiston Jurnalistika va ommaviy
kommunikatsiyalar universiteti
tayanch doktoranti

ORCID:0009-0005-8917-0894

Annotatsiya. Mazkur tezisdagi jadidlar dunyoqarashida aks etgan oila va ayol masalasi Fitratning “*Oila yoki oilani boshqarish tartiblari*” asari misolida tahlil etilgan. Asarda ayolning jamiyatdagi o‘rni, oilaviy tarbiya va ma’naviy mas’uliyatiga doir ilg‘or g‘oyalar yoritilgan. Tadqiqotda Fitrat qarashlari jadidchilik mafkurasi va bugungi gender siyosatining uyg‘unligi nuqtayi nazaridan ko‘rib chiqilgan.

Калит сўзлар: Fitrat, jadidchilik, ayol, oila, ma’rifat, ijtimoiy islohot, gender siyosat.

Аннотация. В данной тезисной работе анализируется вопрос семьи и женщины в мировоззрении джадидов на примере произведения Абдурауфа Фитрата “*Семья или правила управления семьёй*”. В исследовании раскрываются прогрессивные идеи автора о роли женщины в обществе, семейном воспитании и нравственной ответственности. Взгляды Фитрата рассматриваются в контексте джадидской идеологии и их созвучие с современной гендерной политикой.

Ключевые слова: Фитрат, джадидизм, женщина, семья,

просвещение, социальные реформы, гендерная политика.

Abstract. This thesis analyzes the issue of family and women reflected in the worldview of the Jadids, using Fitrat’s work “*Family or the Rules of Family Management*” as an example. The study highlights progressive ideas about the role of women in society, family education, and moral responsibility. Fitrat’s views are examined in the context of the Jadid ideological framework and their harmony with contemporary gender policy.

Keywords: Fitrat, Jadidism, woman, family, enlightenment, social reform, gender policy

Kirish. XX asr boshlarida Turkistonda jadidchilik harakati milliy uyg‘onish jarayonining ilmiy-ma’rifiy asosiga aylandi. Bu davr ziyolilari jamiyat taraqqiyotini ma’naviy islohot, ilm va tarbiya bilan bog‘ladilar. Shu jihatdan, oila va ayol masalasi jadid mafkurasining markaziy mavzularidan biri bo‘ldi.

Turkistondagi jadid ma’rifatparvarlik harakatining asoschilaridan biri Mahmudxo‘ja Behbudiy o‘zining ma’rifiy maqolalarida: “Millatning najoti ta’limdadur, ta’limning eng muqaddas joyi esa — oiladir”, deb yozadi. Uning fikricha, ona savodsiz bo‘lgan millat ma’rifatli avlod yetishtira olmaydi. Bu fikrni Abdulla Avloniy ham qo‘llab-quvvatlab, “*Turkiy Guliston yoxud axloq*” asarida: “Oila — millatning ilk maktabi, ona esa uning birinchi muallimasidir”, [Samarqand, 1914] deya ta’kidlaydi.

Munavvarqori Abdurashidxonov esa “Taraqqiy” gazetasida chop etilgan maqolalaridan birida: “Millatni isloh etmoq uchun avval oilani isloh etmoq lozimdir, chunki har bir jamiyatning ildizi oiladadir”, — [“Taraqqiy”, 1914-y., № 7]deb yozadi. Bu so‘zlar jadidlar falsafasida oilaning ijtimoiy-ma’naviy poydevor sifatidagi ahamiyatini ko‘rsatadi.

Mana shunday fikriy muhitda Abdurauf Fitratning “*Oila yoki oilani boshqarish tartiblari*” asari (1915) yaratilgan bo‘lib, u jadidchilik mafkurasida oilaviy munosabatlar nazariyasini ilmiy asosda yoritgan ilk manbalardan biridir. Fitrat asarda: “Oilani boshqarmoq — millatni boshqarmoqning ibtidosidir”, deya ta’kidlab, oilani jamiyatning asosiy tuzilmasi sifatida ko‘radi. Uning fikricha, sog‘lom oilasiz sog‘lom jamiyat bo‘lmaydi, chunki ma’naviy tarbiyaning ilk urug‘i aynan shu muhitda ekanini ta’kidlaydi.

Fitratning bu asari nafaqat ma’rifiy, balki falsafiy ahamiyatga ham ega bo‘lib, unda ayolning jamiyatdagi o‘rni, er va xotin mas’uliyati, farzand tarbiyasi hamda axloqiy qadriyatlar ilmiy-nazariy tarzda yoritilgan. Shu boisdan “Oila yoki oilani boshqarish tartiblari” asari jadid mafkurasidagi ayol va oila masalasining markaziy ifoda va manbasi sifatida alohida o‘rin tutadi.

Tadqiqotda tarixiy-qiyosiy, manbashunoslik, tahliliy-tizimli va germenevtik metodlardan foydalanildi. Ushbu usullar orqali Fitratning “Oila yoki oilani boshqarish

tartiblari” asari mazmuni jadid mafkurasini, tarixiy muhit hamda zamonaviy ijtimoiy qadriyatlar bilan uyg‘un holda tahlil etildi.

Tahlil va natijalar. Abdurauf Fitratning “*Oila yoki oilani boshqarish tartiblari*” asari jadidchilik mafkurasida oilaviy munosabatlarni ilmiy va axloqiy asosda izohlagan ilk nazariy manbalardan biri hisoblanadi. Asar 1915-yilda Buxoroda yozilib, o‘z davri uchun yangi ijtimoiy qarashlarni ilgari surgan. Muallif jamiyatning taraqqiyotini to‘g‘ridan-to‘g‘ri oila tarbiyasi va ma’naviyati bilan bog‘laydi. Qolaversa, diniy qadriyatlar ustun bo‘lgan jamiyat uchun u barcha fikr va mulohazalarini Qur’oni Karim va hadislar asosida asoslab, omma insonlar ongini uyg‘otishga harakat qiladi. Uning fikricha, “...oila saodati va baxti uchun qabul qilingan eng maqbul qonun islomiy qonunlar bo‘ladi. Lekin olamda eng badbaxt oilalar ham biz musulmonlarning o‘rtasida bo‘ladi, chunki biz ilohiy qonunlarning birortasiga rioya qilmaymiz”. Shuningdek, u asarda oilani boshqarish millatni boshqarishning ustuni ekanligini ta’kidlaydi. Bu g‘oya orqali u oilani nafaqat shaxsiy, balki ijtimoiy tizimning ilk pog‘onasi sifatida talqin etadi.

Fitrat asarda ayol va erning burchlarini muvozanatli asosda belgilaydi. Uning ta’kidlashicha, “Ayolning vazifasi faqat xonadon bilan cheklanmasin, u farzandining qalbini ham tarbiyalasin, chunki millatning kelajagi onalarning ko‘krigida shakllanur” [Abdurauf

Fitrat. Oila avval oilani boshqarish tartiblari]. Bu jadidlar mafkurasidagi ayolning faol ijtimoiy rolini ko'rsatuvchi muhim tezis hisoblanadi.

Shu bilan birga, Fitrat oilaviy munosabatlarda ma'naviy tenglik va o'zaro hurmat tamoyillarini ilgari suradi. U yozadi: "Biz turkistonliklar o'z xotinlarimizni odamiyat doirasidan tashqarida, deb o'ylaymiz va u bechoralarga odamga qilgandek muomala qilmaymiz... Bizda xotinlarni so'kish faxr va g'urur sanaladi, urib mayib qilishni esa erkakchilikning fazilati, deb bilamiz" [shu asar 45-b]. Bu orqali ayollarning o'sha davrda toptalgan huquqlari va oiladagi manfaatlari haqida muhim ma'lumotlarga ega bo'lamiz.

Muallif fikricha, ayollar shu darajada o'zlarining haq-huquqsizligini tabiiy qabul qilganki, hatto Alloh barcha odamiy fazilatlarni erkaklarga berib, ayollarni ularning jabr-u zulmlariga giriftor qilgandek xulosaga kelish holatini ham tabiiy sanaydilar. Inson ilk tarbiyani onadan oladi va uning ta'siri inson tabiatida aks etadi. Fitrat aynan shu jihatlarga e'tibor qaratib, ayollari qadrlanmagan jamiyatdan qanday qilib o'ziga ishonchi baland avlod yetishib chiqishi mumkinligi borasida xavotir bildiradi.

U o'sha davrda shakllangan jamiyat asosi o'zini doimo qadrsiz his qilgan, oqibatda qo'rqoqlik va beparvolik inson tabiatida namoyon bo'lgan shaxslar qarshisida ekanligidan afsuslanadi. Yuqoridagi muammolarning yechimi esa, avvalo, er-xotin o'rtasidagi munosabatlarni

isloh qilishdan boshlanishi lozimligini ta'kidlaydi.

Fitrat Qur'oni Karimning Baqara surasida "erning xotiniga nisbatan qanday huquqi bo'lsa, xotinning ham eriga nisbatan shunday haqqi bor", degan oyatni keltirib, ayol va erkakning teng huquqliligini sharhlaydi. Shuningdek, u: "Er xotiniga podshoh bo'lmoqni istamasin, uning qalbining homiysi bo'lmoq lozim", — deya ularning o'rtasida muhabbat bo'lishi zarurligini ta'kidlaydi va bu fikr Qur'onning Rum surasi, 21-oyatida ham bayon etilganini qayd etadi. Mazkur qarashlar XX asr boshlaridagi patriarxal jamiyat an'analari uchun nihoyatda ilg'or bo'lib, jadidlar ongining jadal ravishda yangilanishiga xizmat qilgan.

Fitrat oilaviy tarbiyada ilm va ma'rifatning o'rniga alohida to'xtalib, "Savodsiz ona millatni nursiz qoldirar, ma'rifatli ona esa avlodni ziyo sari yetaklar", - [shu asar, 77-b] deya ta'kidlaydi. Bu fikr o'z davrida Behbudiy, Avloniy va Munavvarqori qarashlari bilan uyg'un bo'lib, jadid mafkurasida ayol ta'limi masalasining umumiy konsepsiyasini shakllantirgan.

Tahlil natijalari shundan dalolat beradiki, Fitrat "Oila va oilani boshqarish tartiblari" asari orqali jadidchilik g'oyalarini faqat ta'lim sohasida emas, balki ma'naviy va ijtimoiy munosabatlar tizimida ham ilmiy-nazariy darajaga ko'targan. Uning qarashlari hozirgi zamon gender siyosati, ayollar faolligi va oilaviy barqarorlik konsepsiyasi bilan chambarchas bog'lanadi.

Fitratning “Oila va oilani boshqarish tartiblari” asari jadidchilik mafkurasida oila, ayol va tarbiya masalasini yangi bosqichga ko‘targan ilmiy-nazariy dastur sifatida namoyon bo‘ldi. Asarning mazmunida Sharq ma’naviyati va zamonaviy yevropacha tarbiya g‘oyalari uyg‘unlashgan bo‘lib, u ayolni faqat xonadon doirasida emas, balki jamiyat taraqqiyotining faol ishtirokchisi sifatida ko‘radi. Muallif ta’kidlaydi: “Ayolning ilmi oilada yorug‘lik, jamiyatda ma’rifat yaratadur; ilmsiz ayol qorong‘u xona, jamiyat esa unga o‘xshash tunda qolur” [shu asar, 53-b]. Bu fikr jadid mafkurasidagi “millatni uyg‘otish” g‘oyasining markazida turib, ayniqsa, Behbudiy, Avloniy va Munavvarqori asarlarida ham yangragan umumiy tamoyilga aylangan. Ular uchun ma’rifatli ona — ma’rifatli millat poydevori edi.

Fitratning qarashlarida ayol va er o‘rtasidagi munosabat “ijtimoiy tenglik va ma’naviy hamjihatlik” tamoyillariga asoslanadi. U yozadi: “Oilada muhabbat va hurmat bo‘lmasa, qonun va qoidalar uni asray olmas” [shu asar, 85-b]. Bu fikr zamonaviy oilaviy munosabatlar nazariyasidagi “inson kapitali”, “ishonch va empatiya” tamoyillari bilan hamohangdir.

Jadidlar uchun oila islohoti — milliy uyg‘onishning boshlang‘ich nuqtasi bo‘lgan. Fitrat buni ilmiy asosda bayon etib, jamiyatdagi ma’naviy inqirozning ildizini oiladagi tarbiya kamchiligidan izlaydi. Uning fikricha, “Oila — millatning axloqiy laboratoriyasidir”. Bu ibora jadid

mafkurasida ma’naviyat va ijtimoiy mas’uliyatning uzviy bog‘liqligini anglatadi.

Tahlil natijalari shuni ko‘rsatadiki, Fitratning “Oila va oilani boshqarish tartiblari” asaridagi g‘oyalar hozirgi zamon gender siyosatining nazariy poydevori bilan ham uyg‘unlashadi. Bugungi kunda O‘zbekistonda amalga oshirilayotgan “2030-yilgacha gender tenglik strategiyasi”, “Oila institutini mustahkamlash” dasturiy kabi hujjatlar Fitrat va jadidlar ilgari surgan ilmiy-ma’naviy tamoyillarning davomi hisoblanadi. Ular singari Fitrat ham ayolning jamiyatdagi teng huquqli ishtiroki, ma’naviy va ilmiy yetukligi orqali milliy taraqqiyotni ta’minlashni asosiy shart deb bilgan. Shu jihatdan, “Oila va oilani boshqarish tartiblari” asari faqat adabiy yodgorlik emas, balki milliy ma’naviyat va ijtimoiy siyosatni uyg‘unlashtiruvchi ilmiy-falsafiy dastur sifatida ham qimmatlidir.

Xulosa va takliflar. Abdurauf Fitratning “Oila yoki oilani boshqarish tartiblari” asari jadid mafkurasida ayol, oila va ma’naviyat masalasini yangi bosqichga ko‘targan ilmiy-nazariy dastur hisoblanadi. Asarda ayolning ijtimoiy mavqei, oiladagi ma’naviy mas’uliyati va farzand tarbiyasidagi roli jadidlar g‘oyalari bilan uyg‘un tarzda talqin etilgan. Fitrat uchun oila — faqat shaxsiy muhit emas, balki jamiyatning ma’naviy o‘zagidir.

Tahlil natijasi shuni ko‘rsatadiki, Fitrat qarashlari jadid mafkurasida ayolning bilimli, faol va mas’uliyatli shaxs sifatida kamol

topishini asoslab bergan. Bu g‘oyalar hozirgi zamon O‘zbekistonda amalga oshirilayotgan gender tenglik, ma’naviyat va oila siyosati bilan hamohangdir.

Takliflar:

1. Fitrat asarlarini ta’lim tizimiga integratsiya qilish.

Pedagogika, tarix va falsafa yo‘nalishlarida “Jadidchilik va ma’naviy islohotlar” mavzusidagi maxsus fanlar doirasida Fitratning “*Oila yoki oilani boshqarish tartiblari*” asari mazmunini o‘qitish tavsiya etiladi.

2. Oilaviy tarbiya konsepsiyalarini milliy meros asosida yangilash.

Zamonaviy oila siyosatida Fitrat va jadidlar ilgari surgan ma’naviy, axloqiy hamda tenglik tamoyillarini nazariy asos sifatida qo‘llash lozim.

3. Ayollar ma’naviy yetakchiligini kuchaytirish.

Fitrat ta’kidlaganidek, ma’rifatli ona — ma’rifatli jamiyatning poydevoridir. Shu bois ayollarning ma’naviy va ilmiy salohiyatini oshirishga qaratilgan dasturlarda jadid merosidan keng foydalanish maqsadga muvofiq.

4. Fitratning “Oila yoki oilani boshqarish tartiblari” asari mohiyatini maktab o‘quvchilariga ham yaqinlashtirish.

Ushbu asar orqali yoshlar oilaning muqaddasligini islomiy qadriyatlar asosida anglaydi, bu esa jadid merosining amaliy ahamiyatini oshiradi.

FOYDALANILGAN

ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. Fitrat A. *Oila yoki oilani boshqarish tartiblari*. – Toshkent: Yoshlar matbuoti nashriyoti, 2024. – 5–157-betlar.
2. Avloniy A. *Turkiy Guliston yoxud axloq*. – Toshkent: O‘qituvchi, 1992. – 96 b.
3. Behbudiy M. “Padarlar uchun o‘git” // *Samarqand gazetasi*. – 1914. – № 12.
4. Munavvarqori Abdurashidxonov. “Oila va millat islohoti” // *Taraqqiy gazetasi*. – 1914. – № 7.
5. Fitrat A. *Tanlangan asarlar*. – Toshkent: G‘afur G‘ulom nomidagi Adabiyot va san‘at nashriyoti, 1996. – 480 b.
6. Abdurahmonov Sh. *Jadidchilik va ma’rifatparvarlik harakati tarixi*. – Toshkent: Akademnashr, 2002. – 216 b.
7. Ziyoyev H. *Jadidchilik tarixidan*. – Toshkent: O‘zbekiston, 1997. – 184 b.
8. Qosimov B. *Milliy uyg‘onish davri o‘zbek adabiyoti*. – Toshkent: Fan, 2003. – 304 b.
9. Karimov N. *Jadidchilik va ma’naviyat tarixi*. – Toshkent: Universitet, 2010. – 212 b.
10. Mamajonov X. *Fitratning ijtimoiy-falsafiy qarashlari*. – Toshkent: Akademnashr, 2015. – 176 b.
- Tursunov U. *Jadid mafkurasi va zamonaviylik*. – Toshkent: O‘qituvchi, 2018. – 198 b.